

OSHQOVOQ URUG'I PO'STLOG'IDAN OLINGAN FAOLLASHGAN KO'MIRNING TEKSTUR VA SORBSION XARAKTERISTIKALARINI O'RGANISH

Ergasheva D.R.¹, Mukhamadiyev A.N.², Mukhamadiyev N.Q.³,

^{1,2,3}Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643685>

Annotatsiya. Mazkur ishda oshqovoq urug'i po'stlog'idan olingan faollashtirilgan ko'mirning tekstur, fizik-kimyoviy va sorbsion xossalari o'rganildi. Xomashyo karbonizatsiyasi 650–700°C da, faollashtirish esa 800–850°C da suv bug'i ishtirokida olib borildi. Namunalarning sirt maydoni BET usuli orqali aniqlanib, 884 m²/g ni tashkil etdi. SEM tahlillar yuzaning g'ovakli va tarmoqlangan strukturasi ko'rsatdi. Adsorbent zichligi 241 g/dm³, pH qiymati 6,9 ga teng bo'ldi. Benzol va geksan adsorbsiyasi natijasida yuqori sorbsion faoliyati qayd etildi.

Kalit so'zlar: Faollashtirilgan ko'mir, oshqovoq urug'i po'stlog'i, karbonizatsiya, tekstura, sorbsion xossalari, BET usuli, SEM tahlil.

Аннотация. В данной работе исследованы текстурные, физико-химические и сорбционные свойства активированного угля, полученного из шелухи семян тыквы. Карбонизацию сырья проводили при температуре 650–700°C, а активацию – при температуре 800–850°C в присутствии водяного пара. Площадь поверхности образцов определялась методом БЭТ и составила 884 м²/г. Анализ с помощью СЭМ показал пористую и разветвленную структуру поверхности. Плотность адсорбента составила 241 г/дм³, а значение рН 6,9. Высокая сорбционная активность зафиксирована в результате адсорбции бензола и гексана.

Ключевые слова: Активированный уголь, шелуха семян тыквы, карбонизация, текстура, сорбционные свойства, метод БЭТ, анализ СЭМ.

Abstract. This paper studies the textural, physicochemical and sorption properties of activated carbon obtained from pumpkin seed husks. The raw material was carbonized at 650–700°C and activated at 800–850°C in the presence of water vapor. The surface area of the samples was determined by the BET method and was 884 m²/g. SEM analysis showed a porous and branched surface structure. The adsorbent density was 241 g/dm³ and the pH was 6.9. High sorption activity was recorded as a result of benzene and hexane adsorption.

Key words: Activated carbon, pumpkin seed husk, carbonization, texture, sorption properties, BET method, SEM analysis.

Kirish. Bugungi kunda ekologik toza va arzon sorbentlar ishlab chiqarish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, qayta tiklanuvchi agrochiqindilardan faollashtirilgan uglerod olish bo'yicha tadqiqotlar keng ahamiyat kasb etmoqda[1]. Ushbu ishda xom ashyo sifatida qovoq urug'i po'choqlari tanlanib, ular asosida yuqori samarali faollashtirilgan uglerod olish imkoniyati o'rganildi. Tadqiqotda material karbonizatsiya qilinib, undan keyin faollashtirish jarayoni orqali uning sirt struktura va sorbsiya xossalari yaxshilandi. Tayyor mahsulotning teksturaviy xususiyatlari Brunauer–Emmett–Teller (BET) usuli bilan baholanib, sirt maydoni va g'ovaklik darajasi aniqlandi. Shuningdek, skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) yordamida namuna yuzasining morfologik tuzilishi tahlil qilindi. Mazkur tadqiqot qovoq urug'i

po'choqlaridan tayyorlangan faollashtirilgan uglerodning samarali sorbent sifatida qo'llanilish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan. Faollashtirilgan ko'mir mikro-, mezo va makrog'ovakli adsorbent sifatida yuqori sirt yuzasini namoyon qiladi va kimyoviy ishlab chiqarishning turli sohalorida, ekologiya va tibbiyotda qo'llaniladi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi.

Oshqovoq urug'ining qobig'i maydalandi va elakda 3 ± 5 mm o'lchamdagi fraksiyasi tanlab olindi. Oshqovoq urug'i qobig'ining karbonizatsiyasi izotermik sharoitda o'tkazildi. Xomashyoni termik ishlash inert atmosferada 650-700 °C temperatura oralig'ida 15-20°C/min tezlikda qizdirish bilan va 60 minutdan ushlab turilgan holda amalga oshirildi. Keyingi bosqichda uglerodning ichki strukturasi mikro-g'ovaklar hosil bo'lish va o'z navbatida solishtirma sirtini oshirish uchun xom-ashyo 800-850°C da 60 minut davomida bug'-gaz faollashtirgich qurilmasida suv bug'lari bilan faollashtirildi.

Namunalarning solishtirma sirt maydoni BET usulida, mikro-g'ovak hajmi-adsorbsion izoterma shoxidan t-usulda, mezog'ovakning o'rtacha diametri – Barret-Djoyner-Xalend (BDX) izoterma desorbsion tarmog'idan baholandi. G'ovaklikning umumiy solishtirma hajmi, nisbiy bosimning qiymati 0,99 ga teng bo'lganda azot adsorbsiyasining izotermasidan aniqlandi. Oldin namunalar 200°C va qoldiq bosim 10^{-3} mm·Hg ustunida 2 soat davomida degazatsiyalandi.

1-rasm. Oshqovoq urug'ining qobig'idan olingan ko'mirga benzol va geksan bug'lari adsorbsiyasidan olingan izotermalar

Teksturaning morfologik o'ziga xosligini tadqiq etish uchun olingan faollashtirilgan ko'mir namunasining sirti skanirlovchi elektron mikroskop bilan analiz qilindi. Suratlar va o'rganilgan adsorbentlar namunalarning energodispers rentgen spektroskopiyasi usulida (EDAX) olingan natijalari 2-rasmda keltirilgan.

2- rasm. Oshqovoq urug'ining qobigidan olingan faollangan ko'mirning SEM da olingan tasviri

Barcha namunalarning elektron mikroskopik tekshirish natijalari shuni ko'rsatdiki ularning strukturasi tarmoqlangan g'ovak sirtga ega. Karbonizatlarning mikrotasviri katta o'lchamdagi g'ovaklar tirqish holida unchalik ko'p emas balki mikrog'ovaklar ko'p miqdorda ekanligini ko'rsatdi. Olingan natijalarga ko'ra qovoq donagi po'stlog'idan olingan adsorbentlarda uglerod miqdori karbonizatsiyagacha 89,6%, karbonizatsiya va faollashtirilgandan keyin 92,3% tashkil etdi.

G'ovak uglerodli materiallarning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri ko'rsatkichning qiymati qancha past bo'lsa, uglerodning hajmdagi adsorbtsion sifati yuqori bo'ladi, chunki gazlarni tozalash uchun adsorberga adsorbent solinadi[2]. Olingan adsorbentning sochilgandagi zichligi standart sifatida olingan faollashtirilgan ko'mirga nisbatan katta va mos ravishda 241 va 230 g/dm³ ni tashkil etadi. Olingan adsorbentlar kuchsiz kislotalik muhitni namoyon qiladi, ya'ni sorbent solingan suvning pH qiymati 6,9 ga teng. Mikrog'ovak hajmi solishtirma sirt yuzasiga ta'sir ko'rsatadi. Olingan natijalar asosida shuni alohida qayd etish kerakki o'rik donagi po'stlog'idan olingan faollashtirilgan ko'mir yuqori soishtirma sirt yuzasiga ega bo'lib, uning qiymati 884 m²/g ni tashkil etgan.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida oshqovoq urug'i po'stlog'idan yuqori sifatli faollashtirilgan ko'mir olish mumkinligi aniqlandi. Karbonizatsiya va bug' bilan faollashtirish jarayonlari natijasida hosil bo'lgan adsorbent yuqori solishtirma sirt (884 m²/g), yaxshi rivojlangan mikrog'ovakli tuzilma va barqaror fizik-kimyoviy xossalarga ega. SEM va EDAX tahlillari struktura va elementar tarkibni tasdiqladi. Olingan mahsulot ekologik toza, arzon va samarali adsorbent sifatida sanoat va atrof-muhitni muhofaza qilish sohalarida keng qo'llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Uzokov J. R., Mukhamadiev N. K. Sorption characteristics of the mesoporous sorbents based on tetraethoxysilane and titanium oxide //European journal of molecular and clinical medicine. – 2020. – V. 7. – №. 7. – P. 656-660.
2. Khayrullayev I. and Kadyrov A. (2017). "Sorption properties of activated carbon and its application in various industrial sectors." Materials Science and Technologies, 32(2), 45-51.